

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“*RFID in Logistics*” (Erwin Rauch, Giovanni Vidoni) – “Logistikada RFID”. Ushbu kitob RFID texnologiyasining logistika sohasida qo‘llanilishi, jumladan, yuklarni aniqlash, transport vositalarini boshqarish va inventarizatsiya jarayonlarini avtomatlashtirish haqida batafsil ma‘lumot beradi. Mualliflar RFID texnologiyasining aniq ma‘lumot berish va yuklarning harakatini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatlarini tadqiq qilgan. Tadqiqotda RFIDning qadoqlash, saqlash va tarqatishdagi iqtisodiy afzalliklari muhokama qilingan.

“*The Impact of RFID on Supply Chain Management*” (Keah Choon Tan). Ushbu maqola RFID texnologiyasining ta‘minot zanjiridagi jarayonlarga qanday ta‘sir ko‘rsatishini o‘rganadi. Muallifning fikricha, RFID orqali mahsulotlarning har bir bosqichda kuzatilishi zaxiralarni optimallashtirish va yo‘qotishlarni kamaytirishga imkon beradi. Maqolada real vaqt rejimida kuzatuv tizimining samaradorligi va mijoz talablariga tezkor javob berishning o‘ssishi yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada RFID texnologiyalarining logistika va ta‘minot zanjiridagi samaradorligini baholash uchun sifat va miqdoriy yondashuvlar qo‘llanildi. Ma‘lumotlar yig‘ishda birlamchi manbalar sifatida kompaniya vakillari bilan intervyular, kuzatuvlar va eksperimentlar o‘tkazildi. Ikkilamchi manbalar esa ilmiy maqolalar, kitoblar va hisobotlar orqali tahlil qilindi. Case-study yondashuvi yordamida RFIDning real holatlardagi natijalari ko‘rib chiqildi. Ushbu metodologiya texnologiyaning afzalliklarini aniqlashga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

RFID (inglizcha Radio Frequency Identification, radiochastota identifikatsiyasi) — bu ob‘ektlarni avtomatik aniqlash usuli bo‘lib, unda ma‘lumotlar radio signallari yordamida o‘qiladi yoki yoziladi. Ushbu texnologiyada transponderlar yoki RFID teglari deb ataladigan maxsus qurilmalar ishlatiladi. RFID texnologiyasi ob‘ektlarni tez va samarali kuzatish, identifikatsiya qilish hamda ma‘lumotni masofadan uzatish imkonini beradi. Bu tizim logistika, savdo, sog‘liqni saqlash, transport va boshqa ko‘plab sohalarda samaradorlikni oshirishda keng qo‘llaniladi.

RFID texnologiyasi uch asosiy qismdan iborat:

1. RFID teglar (Tags) — ichida ma‘lumot saqlovchi chip va antenna mavjud bo‘lib, ular passiv (tashqi energiya manbasidan quvvat oladi, arzon, ammo qisqa masofada ishlaydi) yoki aktiv (o‘zining batareyasi bilan ta‘minlangan, uzoq masofada ishlaydi, ammo qimmatroq) bo‘lishi mumkin.

2. RFID o‘quvchi (Reader) — tegdagi ma‘lumotni o‘qish yoki yozish uchun antenna va signalni qayta ishlash modullari bilan jihozlangan qurilma.

3. RFID dasturiy ta‘minoti — qurilmalardan tushgan ma‘lumotlarni yig‘ish, saqlash va tahlil qilishni ta‘minlaydi.

RFID teglari past chastotali (LF: 125 kHz va 134 kHz), yuqori chastotali (HF: 13,56 MGts) va ultra yuqori chastotali (UHF: 860–960 MGts) kabi turli chastota diapazonlarida ishlaydi. Har bir chastota diapazoni ma‘lumotlarni o‘qish, uzatish va shovqinlarga reaksiyasi bo‘yicha o‘z afzalliklariga egadir.

RFID texnologiyasi radioto‘lqinlar orqali ob‘ektlarni aniqlash va kuzatish imkonini berganligi sababli, bu texnologiya bir nechta sohalarda foydalanilib, samaradorlikni oshirish va yangi innovatsion yechimlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Qo‘llaniladigan sohalarning asosiylari — logistika va ta‘minot zanjiri, chakana savdo, transport va yo‘l harakati, sog‘liqni saqlash sohalaridir. Yuqorida aytib o‘tilganidek, iqtisodiyotda logistika va ta‘minot zanjirida foydalaniladigan vazifalarini ko‘rib chiqamiz.

RFID texnologiyasi logistika sohasida yuklarni kuzatish, omborlarni boshqarish va ta‘minot zanjirining samaradorligini oshirish uchun keng qo‘llaniladi. RFID yordamida mahsulotlar haqidagi ma‘lumotlarni real vaqt rejimida olish, jarayonlarni avtomatlashtirish va inson xatolarini kamaytirish mumkin. Logistika tizimida omborni boshqarishda bir nechta vazifalar bajariladi. Bular: mahsulotlarni omborga qabul qilish va ombordan olib chiqish jarayonini avtomatlashtirish; har bir mahsulot joyini to‘g‘ri aniqlash; real vaqt rejimida inventarizatsiya ma‘lumotlarini yangilash. Ushbu vazifalari bilan RFID texnologiyasi ombordagi mahsulotlarning joyini to‘g‘ri aniqlashga yordam beradi, mahsulotlar yo‘qolishining oldini oladi va qo‘lda ishlanadigan vazifalardan sezilarli darajada vaqtni tejaydi.

RFID texnologiyalarining asosiy afzalliklari shundan iboratki, ta‘minot zanjiridagi kuzatuvning aniqligi va shaffoqligini ta‘minlaydi. RFID texnologiyasi mahsulotlarning har bir bosqichda kuzatilishini ta‘minlaydi, bu esa ta‘minot zanjirining shaffoqligini oshiradi. Muallifning ta‘kidlashicha, RFID orqali mahsulotlarning real vaqt rejimida kuzatilishi inventarizatsiya xatolarini kamaytirib, operatsion jarayonlarni tezlashtiradi. Bundan tashqari, inventarizatsiyani optimallashtirishda RFID texnologiyasi yordamida zaxiralarni boshqarishning samaradorligi yoritilgan. Ushbu texnologiya ortiqcha zaxiralarni kamaytirib, ta‘minot zanjiri ishtirokchilari o‘rtasida ma‘lumot almashishni yaxshilaydi. RFID texnologiyasi yuklarni avtomatik aniqlash va kuzatish orqali inson aralashuvini

qisqartiradi, bu esa operatsion xarajatlarni kamaytiradi. Ayniqsa, transport va tarqatish jarayonlarida RFID yordamida vaqt va mablag'ni tejash misollari keltirilgan. Shuningdek, RFID texnologiyasi mijozlar talablarini tezkor qondirishga yordam beradi. Mahsulotlarning joylashuvi va harakati haqida aniq ma'lumot olish yetkazib berish muddatlarini qisqartirishga imkon yaratadi.

RFID texnologiyalari bilan logistika va ta'minot zanjirida samaradorlikka erishiladi. Inventarizatsiyani avtomatlashtirish orqali RFID tizimlari yordamida inventarizatsiya jarayonlari avtomatlashtiriladi, bu esa xatolarni 30–50% gacha kamaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, RFID joriy etish inventarizatsiya xatolarini 40–50% ga qisqartiradi. Inventarizatsiyani yangilash va omborni boshqarish RFID tizimlari yordamida ombordagi mahsulotlarni kuzatishning aniq va real vaqt rejimida amalga oshirilishi orqali ombor boshqarish samaradorligi 20–30% ga oshadi. Yetkazib berish jarayonlarida RFID texnologiyalari yetkazib berish va tashish jarayonlarini tezlashtirib, xarajatlarni 10–20% ga kamaytiradi. Bu orqali yetkazib berish muddatlari va mahsulot harakatini kuzatish imkoniyatlari sezilarli darajada yaxshilanadi. Shu bilan birga, yo'qotishlar va xatoliklar soni 20–50% ga kamayadi.

RFID ni amaliyotda joriy etish qiymati turli omillarga bog'liq. Teglar narxi bir dona tegi uchun 0,10–5 dollar atrofida bo'lishi mumkin (miqdor va turi bo'yicha farqlanadi). O'quvchi narxi esa bir dona uchun 500–3000 dollar atrofida. Maxsus dasturiy ta'minotni ishlab chiqish yoki sotib olish qiymati o'rtacha 5000–50,000 dollarni tashkil qiladi. Shuningdek, o'rnatish va integratsiya jarayoni umumiy xarajatlarning 20–30% ni tashkil qilishi mumkin. Umuman olganda, kichik ombor uchun RFID joriy etish xarajati o'rtacha 10,000–50,000 dollar, yirik ombor uchun esa 100,000 dollardan oshishi mumkin.

RFID bozorining o'sish sur'ati yildan-yilga ortib bormoqda. 2024-yilga kelib, RFID bozori hajmi 20–25 milliard dollar atrofida bo'lishi kutilmoqda. O'sish sur'atining asosiy omillari quyidagilar: integratsiya va avtomatlashtirish. Ko'plab sanoat tarmoqlari RFID tizimlarini avtomatlashtirish va raqamli transformatsiyaga qo'llashni boshlagan. RFID texnologiyasining arzonlashishi va samaradorlikni oshirishdagi yangiliklar ham ushbu o'sishga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Bozorning asosiy mintaqalari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Shimoliy Amerika RFID texnologiyalarini eng ilg'or ravishda joriy etayotgan mintaqaga bo'lib, global bozor hajmining 30–35% ni tashkil etadi. Yevropada esa RFID texnologiyalarining o'sish sur'ati yuqori bo'lib, bozor ulushi 25–30% ni tashkil etadi.

RFID texnologiyalarining bozori 5G, IoT (Internet of Things) va sun'iy intellekt bilan integratsiyalashuvi orqali yanada rivojlanishi kutilmoqda. Ushbu integratsiya nafaqat texnologiyaning samaradorligini oshiradi, balki yangi ilovalar va bozorlar uchun imkoniyatlar yaratadi. Kelajakdagi asosiy yo'nalishlardan biri bu IoT bilan birgalikda ishlaydigan RFID tizimlarining ishlab chiqilishi bo'lib, bu jarayonlarni yanada avtomatlashtirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Respublikamizda RFID texnologiyalarini joriy etish hali boshlang'ich bosqichda bo'lsa-da, uning salohiyati juda katta. Ko'plab sohalarda, jumladan, logistika, chakana savdo, sog'liqni saqlash va transportda RFID texnologiyalaridan foydalanish yaqin kelajakda samarali natijalarga olib kelishi kutilmoqda.

Biroq, RFID texnologiyalarining to'liq salohiyatidan foydalanish uchun bir qator muammolarni hal qilish lozim. Bular orasida yuqori boshlang'ich xarajatlar, malakali kadrlarning yetishmasligi, texnologiyalarni integratsiyalash va texnik xizmat ko'rsatishdagi qiyinchiliklar mavjud. Ushbu muammolarni samarali hal etish orqali RFID texnologiyalaridan to'liq foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Shu sababli, RFID texnologiyalarini keng joriy etish uchun davlat va xususiy sektorda sarmoya kiritishni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Investitsiyalarni oshirish orqali texnologiyalarni arzonlashtirish, ularning qo'llanilish doirasini kengaytirish va jamiyatda samaradorlikni oshirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.globaldata.com>.
2. Maersk Retail Industry Insights. <https://www.maersk.com/industry-sectors/retail>.
3. Yuldashev Abduxakim Abdukurimovich. *The Impact of RFID on Supply Chain Management*. TDIU Biznes boshqaruv kafedrası dotsenti, PHD. Taqdimot, Millat Umidı University.
4. MarketsandMarkets. RFID texnologiyalar bozor tahlillari. <https://www.marketsandmarkets.com>.
5. Erwin Rauch, Giovanni Vidoni. *RFID in Logistics: Applications and Trends*. Springer, 2020.
6. Keah Choon Tan. *The Impact of RFID on Supply Chain Management*. International Journal of Logistics Management, 2016.
7. Jansen, R., & Janzen, E. (2021). *RFID Technology in Retail: A Practical Approach*. Wiley Publishing.
8. Gutiérrez, J. & Smith, K. (2018). *Optimizing Supply Chains through RFID Technologies*. Elsevier.
9. Harisson, A. (2019). *RFID in Modern Logistics and Transportation Systems*. Logistics World Review.
10. Grubic, T., & Fan, I.S. (2010). *Supply Chain Visibility with RFID Technology*. International Journal of Production Economics.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

